

الديبرش

المجلة
المعمارية
والصناعية
والبيئية
والثقافية
والاجتماعية
والاقتصادية
والسياسية
والعامة

- الأمير خالد المقرن آل سعود :

وكيل جامعة الملك سعود

عبد الكريم كان يتميز بموهبة تصميمية فائقة ...

- أ.د محمد بن صالح :

عميد كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك سعود

المعماري عبد الكريم الصالح كان فناناً ومصمماً ناجحاً ...

- م. عبد المحسن البيحي :

مطاعم كودو ستبقى بإذن الله وفيه له ولابداعه

وخصاته التي لن تنسى، ففي كل ركن منها رسم روح

لهذا المبدع ...

المعماري الراحل عبد الكريم الصالح

www.umran.net

اللون والعمارة

د. عماد الدين أوطه باشي
استاذ مساعد في قسم العمارة
وعلوم البناء
كلية العمارة والتخطيط
جامعة الملك سعود

اتجاه غامض بعض الشيء في اللون والتصميم، إلا أن اعتقاده المتحرر تصادم بالاتجاه والأسلوب المنطقي القوي لمدرسة الباهوس **Bauhaus** ولأفكار مديرها والنرغروبوس **Walter Gropius** وقد استسلم إين عندما صرح غروبوس منحازا بدعته لأساتذة الإنتاج الصناعي وعصبة معماري براعة التصميم في الباهوس. أدى ذلك إلى استبدال إين بالفنان الهنغاري **Lazlo Moholy Nagu** صاحب الاتجاه البنائي في العمارة.

في أواخر ١٩٢٠ نشأت، في الوقت نفسه، حركة الموضوعية الحديثة **Neue Sachlichkeit** كأساس فكري لنظريات التصميم. جعل اتباع هذا الاتجاه عملية التصميم ذات عقلانية عالية المستوى مع التركيز على المادية، الاقتصاد والوظيفية وتجريد الأعمال الفنية من أي تصميم نموذجي. كانت الموضوعية الجديدة قاعدة لعدد من حركات حديثة في القرن العشرين في التصميم مثل **Saprematism** و **Neo-Plasticim** و **Destijl**. برزت حركة **Dutch Destijl** كإيجاز هام في استخدام اللون كوسيلة للاتجاهات النظرية في التصميم آنذاك، وكان أكثر أعضاء هذه الحركة شهرة هم الفنانون **Piet Mondriaw** و **Theovan Doesburg** الذين أصبحوا فيما بعد المتحدثين باسم هذه الحركة وكذلك المهندس **Gerrit Rietvels** الذي قدم بعض المواضيع الفنية الفريدة في هذه الفترة.

قال فيكتور هوغو ١٨٣١ " يخبو بريق المعمار ويهت رونقه يوما بعد يوم. وأما الكلمة المكتوبة فهي كالسوس الذي ينخر في الصرح العراني ويلتهم فن العمارة ويعرته إلى أن يتلاشى. لقد أصبح رثا بائسا وعاريا، ولم يعد يعبر عن أي شيء بل لم يعد إلا مجرد ذكرى لفن من عصر آخر.

لقد انكفأ على نفسه وهجرته الفنون الأخرى لأن الفكر الإنساني هجره فصار المعمار يضم في صفوفه عمالا لاقتناره للفنانين وصارت كل ومضة أصالة أو حيوية أو ذكاء أو حياة أثرا بعد عين".

لا بد أن نتمعن في هذه الكلمات التي تعود إلى ١٧٥ عاما خلت حيث تلمس هوغو خلا ورمما خطرا يواجهه العمارة آنذاك من الناحية الفنية، لم تعد هذه الكلمات صدى لها بشكل عملي حتى ظهور حركات التطور الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن الماضي، وأخص هنا ما يتعلق باللون في العمارة والمواقف الخاصة من ذلك لبعض المعمارين والنهج المعمارية التي ظهرت في حينها. أنجز المعمار إين وثيقة تدريس باللغة الأهمية في كتابه " كتاب فن اللون" الذي ما زال يستخدم في تدريس نظرية اللون للفنانين والمعمارين.

درس إين مادة التصميم في مدرسة الباهوس **Bauhaus** حيث كانت أساليب تدريسه موضوعية تركز على إبداع الأفراد.

اهتم إين بكيفية ظهور الشخصية من خلال اللون وكان لديه

كان الهدف النبيل هو ان تعمل من أجل الفن لتنجز المستقبل النموذجي عندما تهدم كافة الجدران التي تفصل الناس عن بعضها، وتسعى لاندماج المجتمع و القدرة على بناء بيئة مدنية من الأشكال المجردة. استخدم هؤلاء الفنانون المهندسون الألوان الأساسية ، كالأبيض ، والأخضر والأسود في مبانيهم.

مما اعطى Destijl صفة الحركة المسرحية فسي استخدام اللون كجزء من عملية التصميم . لم يوظف أي اتجاه آخر اللون كمفهوم لفكرة الحيز المكاني كهذه الحركة.

، كالأبيض ، والأخضر والأسود في مبانيهم .

مما اعطى Destijl صفة الحركة المسرحية في استخدام اللون كجزء من عملية التصميم . لم يوظف أي اتجاه آخر اللون كمفهوم لفكرة الحيز المكاني كهذه الحركة.

وظفت حركات أخرى مثل اللا بناية اللون كأساس للتصميم المتعلق بالمفاهيم حيث لعب اللون دوراً رمزياً وتعبيرياً. كان التعبيريون فنانون ومهندسون معماريون رأو بدورهم الإبداعي دعوة لإنفاذ المجتمع من خلال إنجازاتهم الفنية المهمة.

فاللون لدى هؤلاء الفنانين التعبيريين إنفعالي بشكل قوي و فردي إلى حد عال وذاتي وغير موضوعي. نلاحظ هذا في فن Hans Poelzig و Hans Scharoun .

تأثر لوكوربوزيه Le Corbusier بحركة DeStijl وخاصةً في استخدام اللون في مشروع Pessac Housing في عام ١٩٢٩ مع الفنان Gzen Fant .

طغى اللون الأبيض في العمارة عند ظهور الاتجاه النقائي Purism فتأثر كل من Mies Van der Rohe و Walter Gropius بلوكوربوزيه في نظرياتهم فاعتبر اللون زخرفي و سطحي عندما يطبق لغرض معين.

في أواخر ١٩٣٠ ذهب غروبيوس و ميز فان دروه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمدرسين وكان تأثيرهم في تعليم العمارة

في فرنسا من تصميم بيرنارد تشومي Bernard Tschumi بدأ اتجاه الرغبة الحالي في اللون عندما أجاز Robert Venturi الثقافة الأمريكية التي تتجاهل القيود على الألوان و ذلك منذ بداية العصر الحديث و استخدم اللون في العمارة كخيال (تصور) بنفس طريقة معالجة لوحات الإعلان الجدارية.

ارتبطت أغلب الأعمال في أواخر التسعينات و خاصة العمل الأخير لبيتر ايزمن Peter Eisman و بيرنارد تشومي بالاتجاه التفكيكي في العمارة.. و قد استخدمت نظريات اللغة و المعنى كطريقة لمناقشة التصميم المرتبط بالمفاهيم حيث يفسر الغموض و التناقض إلى معاني هندسية و يترجم بأشكال هندسية . و قد اعتبر اللون متمماً قوياً لهذا الشكل من اللغة المعمارية .

يوجد في المجموعات الأكاديمية اشخاص مميزون مهتمون بالألوان مثل Robert Slutsky من قسم الفنون الجميلة في جامعة بنسلفانيا و John Hejduk في اتحاد كوبر في مدينة نيويورك حيث تأثر هذا الأخير بفكرة حث طلاب العمارة على استخدام اللون في أعمالهم على الرغم من استخدام اللون في العمارة

بشكل أكبر ابتداءً منذ ٢٠ سنة مضت ،

فإن نظرية اللون كجزء من علم النهج الموضوعي في التصميم حيث يعتبر اللون جزءاً من مفهوم الشكل الهندسي في عملية التصميم او وسيلة تستخدم لإبراز التصميم هو نادراً ما يدخل ضمن تعليم التصميم المعماري .

واضحاً نلاحظه في طرق تدريس مادة التصميم حالياً من قبل المعماريين الذين تتلمذو على أيدي هذين الأخيرين . يظهر ذلك في متابعة هؤلاء المدرسين لمواقفهم تجاه اللون في تعليم العمارة في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام اللون وظهوره المحدود في الحركات المعمارية المختلفة .

اعتبرت نظرية تعليم اللون امراً تكميلياً في البرامج الأساسية لتعليم العمارة . و نادراً ما تجرى دورة متخصصة عن اللون واستخدامه في التصميم و عن علاقة الشكل و اللون في العمارة.

ابتداء من السبعينات و ذلك أثناء ولادة الحركات المعمارية المعاصرة والإتجاهات التفكيكية التي سيطرت على الأوساط المعمارية، أصبح اللون في العمارة ، في الرسوم المعمارية ، في واجهيات المباني وفي الفراغات والحيزات العمرانية أهمية و تركيز مميز في العمل . أظهر المهندسون المعماريون في الخمسين سنة الأخيرة براعة في قدراتهم التصويرية وقد أنتج بعضهم رسوماً وصوراً فنية لعبت دوراً كبيراً في شهرة مبانهم، مثل أعمال مايكل غريفس Michael Graves ، و زوي زينغليس Zoe Zenghelis ، وزهى حديد Zaha Hadid ، و فرانك غيري Frank O Gehry ولا يخفى لكل طالب عمارة الأعمال البراقة ذات اللون الأحمر لـ Brac de Villettee

